

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING KREATIV FIKRLASH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA ONA TILI DARSLARINING O'RNI

Shamuratova Nilufar Shokir qizi

Nizomiy nomidagi TDPU 2-kurs magistranti

Shomuratova Gulrux Shokir qizi

Urganch Ranch texnologiya universiteti 1-kurs magistranti

Annotatsiya. Maqolada ta'lim jarayoniga "kreativlik" atamasini kirib kelishining muhim ahamiyat kasb etishi va uning o'qituvchi ijodkorligi bilan bevosita bog'liqligi, o'qituvchining kreativligini ona tili ta'limi bo'yicha zarur o'quv manbalarini yaratish, ona tili ta'limi jarayoni loyihalashtirish, ta'lim jarayonini qiziqarli va jonli tashkil etish, fanni o'qitishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarni muvaffaqiyatli olib borish, ona tili va o'qish savodxonligini o'qitishga doir respublika miqyosidagi anjumanlarda faol ishtirok etishi haqidagi fikrlar yoritiladi.

Kalit so'zlar: kreativlik, ta'lim jarayoni, o'qituvchi ijodkorligi, ona tili va o'qish savodxonligi darslari, davlat ta'lim standarti, loyihalashtirish.

Аннотация. Данная диссертация посвящена методическим основам формирования творческого мышления начальных школьников, первая глава работы называется «Теоретические основы формирования творческого мышления начальных школьников», и в ней описывается творческое мышление начальных школьников, школьникам были освещены теоретические основы образования, изучена и проанализирована литература по теме.

Ключевые слова: творчество, учебный процесс, творчество учителя, занятия по родному языку и чтению, государственный образовательный стандарт, дизайн.

Abstract. This dissertation is dedicated to the methodological foundations of the formation of creative thinking of primary school students, the first chapter of the work is called "Theoretical foundations of the formation of creative thinking of primary school students", and it describes the creative thinking of primary school students. The theoretical foundations of the formation were illuminated and the literature on the topic was studied and analyzed.

Key words: creativity, educational process, teacher creativity, native language and reading classes, state educational standard, design.

Bugun o'z taraqqiyot yo'lidan borayotgan yurtimizning ertangi kuni, ishonchi, umidi o'sib ulg'ayib kelayotgan yoshlardandir. Shu sababli ham yoshlarimizning qanday ta'lim va tarbiya olishlari juda muhim hisoblanadi. Mamalakatimizda ta'lim-tarbiya sohasiga qaratilayotgan e'tibor diqqatga sazovordir. Buning yaqqol isbotini esa kuni kecha tasdiqlangan, "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi

O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da ko‘rishimiz mumkin. Ushbu strategiyada ta‘lim sohasiga oid ko‘plab vazifalar belgilab berilib, ma‘lumbir miqdordagi mablag‘lar ajratilishi rejalashtirildi. Bu esa yurtimizda yoshlar ta‘lim tarbiyasiga qaratilgan cheksiz e‘tibor, e‘tirof belgisidir.

Chunonchi, Farmonida ham “Ilg‘or xorijiy tajribani hisobga olgan holda bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun ta‘lim sifatini oshirish, ta‘lim-tarbiya jarayoniga jahon tajribasida keng qo‘llaniladigan zamonaviy ta‘lim dasturlari va texnologiyalarini joriy etish zarur” deb alohida uqtirib o‘tilgan[1]. Ta‘lim tizimiga “kreativlik” yoki bo‘lmasa, “ijodiy fikrlash”, “tanqidiy fikrlash” atamaları allaqachon kirib kelgan bo‘lsa ham, bu ko‘pgina fanlar qatori “Ona tili va o‘qish savodxonligi” darslari tarkibida o‘z o‘rnini topgan.

Kreativlik(ijodiylik) – qandaydir yangi, betakror narsa yarata olish layoqati, badiiy shakl yaratish, fikrlash, g‘oya va yechimga olib keluvchi aqliy jarayon.

Tanqidiy fikrlash – axborotlarni o‘zlashtirishdan boshlanib, xulosa chiqarish bilan tugallanadigan murakkab fikrlash jarayoni.

Ko‘plab ilmiy adabiyotlarning tahlili shuni ko‘rsatadiki, kreativlik tushunchasiga nisbatan yagona akademik ta‘rif va talqin mavjud emas. Kreativlik so‘zi lotincha Creatio – yaratish, inlizcha creativity- ijodkorlik, kreativlik kabi ma‘nolarni anglatadi. Turli adabiyotlarda turli olimlar tomonidan har xil ta‘rif va talqinlar keltirilgan. Masalan gumanistik psixologiya asoschisi A.Maslou «kreativlik inson tabiatining asosiy xususiyati, har bir insonga tug‘ilganidan beriladigan potensial va voqelikni idrok etish yoki unga munosabat bildirishning maxsus usulil sifatida ta‘riflaydi. Demak bu ta‘rifga ko‘ra kreativlik atrofida narsalarni yangi, g‘ayrioddiy nuqtayi nazardan ko‘rish, idrok etish qobiliyati sifatida baholanishi mumkin[5].

Zamon bilan hamnafas rivojlanib borayotgan davrda xorijiy davlatlar ilg‘or tajribalarini o‘zida mujassam etgan yangi avlod darsliklarini ham aytib o‘tish joizdir.

Yana shuni ta‘kidlab o‘tish joizki, Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kreativ tafakkurlarini charxlab, rivojlantirib boorish maqsadida yangi o‘quv yilidan boshlab, ular yangi avlod darsliklari asosida ta‘lim ola boshladi. XXI asr o‘quvchisi uchun zarur ko‘nikmalarni o‘rgatuvchi 4K modeli haqida ma‘lumot bermoqchiman. Ya‘ni bu tamoyilda quruq ma‘lumotlarni yodlatish yoki shunchaki o‘qish/yozishni o‘rgatish bilan cheklanilmaydi. O‘quvchilar nafaqat fanlarni, balki XXI asrda zarur bo‘lgan hayotiy ko‘nikmalarni ham o‘rganadi. 4K nima degani? 4K yondashuvi o‘z nomi bilan 4 ta tamoyilni o‘z ichiga oladi:

1-K Kollaboratsiya: Darsliklar o‘quvchilarning jamoada ishlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradigan tarzda tuzilgan. Bu o‘quvchilarga hamkorlik qilish, samarali fikr almashish va o‘zaro qo‘llab-quvvatlash ko‘nikmalarini o‘rganishga ko‘maklashadi.

2-K Kommunikativlik: O‘quvchilar o‘z fikrlarini aniq, ravshan ifodalashga, suhbatdoshni tinglashga va tushunishga, ma’lumotni yetkazishda til vositalaridan unumli foydalanishga o‘rganadi.

3-K Kreativ fikrlash: O‘quvchilar o‘z maqsadlariga erishish uchun yangi yondashuvlarni qo‘llashni o‘rganadi, innovatsion yechimlarni ishlab chiqadilar va ijodiy muammolarni hal qilish ko‘nikmalariga ega bo‘ladi.

4-K Kritik (tanqidiy) fikrlash: Ushbu metodologiya o‘quvchilarning axborotni tanqidiy baholash, o‘z fikri va mulohazalarini shakllantirish ko‘nikmalarini rivojlantirishni o‘z ichiga oladi. O‘quvchilar muammolarga tahliliy nuqtayi nazardan yondashishni o‘rganadi va mantiqiy fikrlash asosida o‘z nuqtayi nazarini shakllantiradi[2].

Avvalo, yangi darsliklarda o‘qitishning spiralsimon tizimidan foydalanilayotganligi, dars mavzularining izchilva tizimli tashkil etilganligi, integratsion ta’lim shaklidagi darslarning salmog‘i va eng asosiysi mashqlarning akasariyati o‘quvchilardan ijodiy-tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini talab qilishidir.

Boshlang‘ich sinf Ona tili darsligiga e’tibor qiladigan bo‘lsak, shartli belgilardan shular anglashiladiki, mashqlarning og‘zaki, yozma, guruh bilan birgalikda bajariladigan yoki mantiqiy tafakkurni ishga slogan holda bajariladigan turlari topshiriq sifatida berilgan. Masalan, “Suv – obihayot” nomli rasm berilib, quyidagi savollarga javob yozish vazifasi topshirilgan:

- suvni tejash uchun uyingizda, maktabda qanday choralarni ko‘rgansiz?
- Suvni nima uchun obihyaot deymiz?
- Suvsiz hayot qanday bo‘lishini tasvvur qilganmisiz?
- Yurtimizda joylashgan qanday suv havzalarini bilasiz?
- Yer yuzidagi barcha suvlarni ichsa bo‘ladimi?
- Ichimlik suvi uyimizga qanday yetib keladi? Va h.k. savollar.

O‘quvchilarga uyga vazifa qilib berilgan ushbu savollar kata yoshli insonlarni ham o‘ylantirib qo‘yadi va bevosita ular ham fikrlaydilar, ma’lumot olish uchun kerakli manbalarga murojaat qiladilar. Bu orqali ular kreativ g‘oyalarni, tanqidiy fikrlarni izlab topishga harakat qiladilar.

Ushbu yangi avlod darsliklarida yana e’tibor qiladigan bo‘lsak, mavzular orasida “Ijodkorlik soati. Loyiha ishi” kabi mavzular ham o‘rin olgan. Xo‘sh, bunday turdagi nostandart mavzularning berilishiga sabab nimada? Sababi shundaki, biz faqat an’anaviy mavzularga o‘rganib qolmasdan amaliy topshiriqlar bilan ham o‘quvchilarni tanishtirib borishni ko‘zda tutishimiz kerak. Darslarni integrativ yondashuv asosida tashkillashtirishimiz kerak. “Ijodkorlik soati. Loyiha ishi” mavzusidagi topshiriqlarni ko‘rib chiqamiz:

-Sizning kelajakda o‘ylagan barcha orzularingizga yetishishingizdagi muvaffaqiyat kalitingiz nima?

-Kelajakda tanlaydigan kasbingiz yurtimiz rivojiga qanday hissa qo‘shadi deb o‘ylaysiz?

- Ushbu qahramonlarimizning muvaffaqiyat kalitlari nima ekan?
- Orzuingizdagi ish joyingizni rasmda aks ettira olasizmi? va h.k.

Ona tili darslarida biz darsning deyarli 70-80% qismini mashqlardan foydalangan holda olib boramiz. Bunda ko'pgina yangicha texnologiyalar, innovatsion metodlardan foydalanamiz. Yuqoridagi kabi usul va yo'llardan farqli ravishda "Sinkveyn" usulidan ham o'quvchilar kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda foydalanishimiz mumkin. U farnsuzcha "beshlik" deya tarjima qilinadi. Ushbu metod ham o'quvchilar uchun murakkab bo'lgan ma'lumotlarni sintez qilish, xulosalar chiqarish va tezkor yechimlarni topishda samarali hamda foydali deb e'tirof etilgan[4]. Masalan, Ot so'z turkumi mavzusini tushuntirishda hamda mustahkamlash darslarida yoki qo'shimcha uyga vazifa qilib o'quvchilarga berish mumkin. Avval o'quvchilar ot- Kim yoki nima so'rog'iga javob bo'luvchi so'zni, past qatordan shu so'zga mos keluvchi ikkita belgi bildiruvchi so'zni, yana pastidan uning uchta harakatini bildiruvchi so'zlarni, to'rtinchi satrdan esa to'rtta so'zdan iborat yuqorida so'zga mos gap tuzib yozish va beshinchi satrga esa yuqoridagi so'zning ma'nodoshini topib yozishlari talab qilinadi. Namuna:

Sinkveyn metodi(Mirtemir asarlari misolida):

Qishloq

So'lim, to'kin

Yashnaydi, burkanadi, ayamaydi

Mening go'zal ona maskanim

Ovul

Ushbu metoddan darslar davomida unumli foydalanib boorish o'quvchilarda har bir so'zning ma'nosini chuqurroq tushunib anglab borishga, yangicha kreativ variantlarni o'ylab topishlarida, sinonim variantlarini izlashda, gapni to'g'ri va bog'lanishli qilib tuza olishlarida yordam beradi.

"SINKVEYN" metodi

1-guruh	2-guruh	3-guruh
1.Tabiat	1.Inson	1.Qish
2.Go'zal, chiroyli	2.Odobli, kamtar	2.Kumush, sovuq
3.Yashnaydi, gullaydi, jilolanadi	3.Tug'iladi, ishlaydi, yashaydi	3.Yaxlaydi, muzlaydi, qotadi
4.Tabiat, sen buncha go'zalsan!	4.Inson naqadar ulug' zot!	4.Oppoq qorda chang'I uchamiz
5.Olam	5.Odam	5.Qorli fasl

2-sinf Ona tili II qism darsligining 45-betidagi "Jonli burchak" deb nomlanuvchi 10-bobida uy hayvonlariga doir 6-mashq berilgan bo'lib, unda:

-uyingizda qaysi uy hayvonlarini boqasiz?

-uy hayvonlarining foydali tomonlarini sanang? kabi savollar berilgan. Ularni yanada boyitgan holda shunday savollarni qo'shimcha qilishimiz mumkin:

-uyingizda yana qanday hayvonlarni boqishni xohlagan bo'lar edingiz?

- nega yovvoyi hayvonlarni uyimizda boqolmaymiz va nima uchun?
- zooparklardagi hayvonlarni kuztganmisiz?
- nima uchun it odamning do‘sti hisoblanadi?
- itning qanday qobiliyatlarini bilasiz?
- hayvonlarni boqishdan bizga qanday foyda bo‘ladi?

Bu tipdagi biroz murakkabroq savollar o‘quvchilarni yanada izlanishga undaydi, bir-biridan qiziqarli javoblar kelib chiqadi. Biz qachon o‘quvchilarni kreativ fikrlashga undaymiz? Qachonki, yillar davomida qotib qolgan qolibdan chiqib, an’anaviy o‘qitish usullarini zamonga moslab, yangiliklar bilan boyitgan holda dars jarayoniga tatbiq eta olsakina, biz o‘ylagan maqsadimizga erishamiz.

Shuning uchun o‘qituvchi avvalo tadqiqotchilik malakalarini egallashi zarur. O‘qituvchi ilmiy-tadqiqot ishlari olib borish davomida olimlarini to‘playdi, tahlil qildi, ular asosida xulosalar chiqaradilar. U fan xulosalaridan o‘zining amaliy faoliyatida foydalanish jarayonida hozirgi zamon o‘qituvchisi uchun zarur bo‘lgan juda muhim fazilatlarni egallaydi[2].

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, o‘quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish orqali har bir narsa va voqelikka o‘z munosabatini bildira olish, mustaqil o‘z fikrini ifoda eta olish, tanqidiy yondashuv asosida yechimni topishga yo‘naltirishni o‘z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. -T.,2022.
2. Y.G‘ulomov, I.Rasulov, X.Rustamov, B.Mirzaaxmedov. O‘zbek tili o‘qitish metodikasi. Qo‘llanma. Toshkent-1975. 121-bet.
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/boshlang-ich-sinf-o-qituvchilarida-kreativsalohiyatni-rivojlantirishning-pedagogik-xususiyatlari>.
4. R.M. Salikov The Use Of B. Bloom's Taxonomy Of Educational Goals Of In The Formation Of Linguo-Methodical Competences Of Future Primary School Teachers /R.M. Sadikov// Journal of Contemporary Issues in Business and Government - 2021. - Vol.27, №1 - C.-349-354.
5. Ona tili darslik I-II qism S.D.Quranov Toshkent – 2023y.